

YOSH FUTBOLCHILARNING O'YIN DAVOMIDA TO'PNI QABUL QILISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Abidov Shavkat Usmanovich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7309250>

O'yin davomidagi to'pni olib yurish, raqibni aldab o'tish, to'pni turli masofalarga oshirib berish, raqibdan to'pni olib qo'yish, boshda o'ynash, darvozaga zarba berish va to'pni to'xtatish texnik harakatlarni bo'yicha mutaxassislar o'yin davomida kuzatiladigan harakatalar deb ko'p gapirishgan va o'quv mashg'ulot jarayonida shu texnik harakatlarni rivojlantirishga e'tibor berishgan. Lekin bizning bilishimizcha o'yin davomida bu texnik harakatlarni amalga oshirishdan avval biz ularning to'pni qabul qilishdagi harakatlarini e'tibor qaratishimiz kerak deb bilamiz. Chunki, o'yin davomida havodan va yerdan keladigan to'plarni oldin o'zlariga bo'ysundirishlari va keyingina texnik harakatlarni bajarishlari kerak. Lekin biz yuqori malakali futbolchilarda ham to'pni qabul qilishdagi harakatlarida to'pni yoqotib qo'yish holatlarini kuzatamiz. Yosh futbolchilarning bu harakatlarni bajarishda hatoliklari yuqoriligini ko'rsak, ayniqsa yuqoridan keladigan to'plarni qabul qilishda hatoliklar ortishini kuzatilgan.

Ishning maqsadi. O'yin davomida yosh futbolchilarning to'pni qabul qilish samaradorligini oshiruvchi maxsus mashqlarni ishlab chiqish va ularni o'quv-mashg'ulot jarayoniga joriy etish.

Bizning pedagogik kuzatishlarimiz nazorat guruhi sifatida olingan BO'SMN^o24 va tajriba guruhi sifatida olingan BO'SMN^o27 maktablarida faoliyat olib boruvchi 11-12 yoshdagi futbolchilarning 10 tadan o'yinlar (tadqiqotdan oldin va tadqiqotdan so'ng) davomida turli holatlarda to'pni qabul qilish harakatlari tadqiqot sifatida o'rganildi. Ya'ni nazorat guruhining 11 yoshdagilar to'pni qabul qilishlari 164 tani, samaradorligi ko'rsatkichi (SK) 59%, 12 yoshdagilar 186 tani, SK 60%, 13 yoshdagilar 199 tani, SK 62%, 14 yoshdagilar 245 tani, SK 65%, 15 yoshdagilar 278 tani, SK 70 va 16-17 yoshdagilar 315 tani, SK 75% tashkil etsa, tajriba guruhi sifatida olingan BO'SMN^o27 maktab futbolchilari 11 yoshdagilar 170 tani, samaradorligi ko'rsatkichi (SK) 57%, 12 yoshdagilar 185 tani, SK 60%, 13 yoshdagilar 201 tani, SK 61%, 14 yoshdagilar 235 tani, SK 64%, 15 yoshdagilar 285 tani, SK 69 va 16-17 yoshdagilar 356 tani, SK 72% tashkil etayotganligini ko'zatishlardan aniqladik.

Bizning kuzatishlardan ko'rish mumkinki, O'zbekiston chempionatida eshtirok etayotgan 11-12 yoshdagi futbolchilarning natijalarida hatoliklar ko'pligini, bu esa bu yoshdagi futbolchilarning dastlabki o'rganish bosqichida ekanligini, bu bosqichda shug'ulanuvchi yoshlar o'rgatilayotgan texnik usul yoki harakat asoslarini o'zlashtirib olishlari kerak. Shu sababdan biz 11-12 yoshdagi futbolchilarning natijalariga batafsilroq to'xtalishga qaror qildik.

Shuning uchun biz 11-12 yoshdagi futbolchilarning to'pni turli holatlardan qabul qilish harakatlariga kengroq to'xtalib o'tamiz. 3.1-jadvalda nazorat va tajriba guruhining futbolchilarning 10 ta o'yin davomida o'rtacha (X) to'plarni yerdan (qisqa, o'rta, uzoq) va havodan (qisqa, o'rta, uzoq) qabul qilishdagi harakatlari o'rganildi. Jadvaldagi natijalarga e'tibor bersak, nazorat guruhining futbolchilari 11 yoshdagi futbolchilar yuqorida keltirilganidek 167 ta to'pni qabul qilishdan, 99 (59%) tasi samarali (+) yakunlangan bo'lsak, 68 (41%) samarasiz (-) yakunlangan. yerdan kelayotgan to'plarni qabul qilishda 63 (63%) tasi samarali va 33 (33%) samarasiz yakunlangan.

Havodagi to'plarni qabul qilishda 11yoshdagi nazorat guruhining qisqa masofadan qabul qilishda SK 60% o'rta masofadan SK 52% va uzoq masofadan SK 47%, tajriba guruhining natijalari qisqa masofadan SK 58% o'rta masofadan SK 52% va uzoq masofadan qabul qilishda SK 45% tashkil etsa, 12 yoshdagi futbolchilarning nazorat guruhidagilar qisqa masofadan SK 75% o'rta masofadan SK 59% va uzoq masofadan to'pni qabul qilishda SK 47% va tajriba guruhining natijalari qisqa masofadan SK 71% o'rta masofadan SK 58% va uzoq masofadan to'pni qabul qilishda SK 45% tashkil etgan.

Natijalardan ko'rish mumkinki, nazorat va tajriba guruhi sifatida olingan futbolchilarining o'yin davomidagi faoliyatlarida, uzoq masofadan havoda kelayotgan to'plarni qabul qilishda 50% harakatlar samarasiz yakunlanishi ma'lum bo'ldi. Qisqa masofaga to'pni qabul qilishda va o'rta masofadaga to'plarni qabul qilishda samaradorligini yuqoriligini kuzatdik. Ayniqsa yerdan to'pni qabul qilishdagi samaradorlik ko'rsatkichi havodan to'plarni qabul qilishdagi samaradorlik ko'rsatkichini yuqoriligini e'tirif etamiz.

Biz o'quv mashg'ulot jarayonida nazorat va tajriba guruhida mashg'ulot olib boruvchi 11 yoshdagilarning 12 tadan va 12 yoshdagi 12 tadan futbolchilarining texnik harakatlarini ifodalovchi test meyorlarni qabul qilindi. Dastlabki olingan test me'yorlarida ko'rish mumkinligi nazorat va tajriba guruhidagi futbolchilarning natijalari orasida katta farq yo'qligini, bu natijada pedagogik kuzatishlardan olingan natijalarda ham 3.1 bo'limda keltirib o'tilgan.

Nazorat guruhi sifatida olingan BO'SMN^o24 maktabning 11 yoshdagi futbolchilarining (12ta) dastlabki olingan natijasining o'rtacha kurishinida (X), 30 m yugurish harakatlarida 6.33 soniyani, to'pni uzoq masofaga tepishda 33 metrni, oyoq kaftida to'pni o'ynatishda (janglyor) 9 martani, oyoq kaftida o'ynatish (1 metr balanlikka) 3 martani va oyoq soni qismida to'pni o'ynatishda 3 marta natijalarni bajargan bo'lsalar, shu maktabning 12 yoshdagi tarbiyalanuvchilarining natijalari (12ta), 30 m yugurish harakatlarida 6.12 soniyani, to'pni uzoq masofaga tepishda 42 metrni, oyoq kaftida to'pni o'ynatishda 12 martani, oyoq kaftida o'ynatish (1 metr balanlikka) 4 martani va

oyoq soni qismida to'pni o'ynatishda 4 marta natijalarni bajarganlar. Ikkinchi davradagi qayta olingan tadqiqotdan so'ngidagi natijalarda sezilarli o'zgarishlar kuzatilmadi.

Tajriba guruhi sifatida olingan BO'SMN^o27 maktabning 11 yoshdagi futbolchilarining (12 ta) dastlabki olingan natijasining o'rtacha kurishinida (X), 30 m yugurish harakatlarida 6.31 soniyani, to'pni uzoq masofaga tepishda 34 metrni, oyoq kaftida to'pni o'ynatishda 10 martani, oyoq kaftida o'ynatish (1 metr balanlikka) 2 martani va oyoq soni qismida to'pni o'ynatishda 3 marta natijalarni bajargan bo'lsalar, shu maktabning 12 yoshdagilar, 30 m yugurish harakatlarida 6.22 soniyani, to'pni uzoq masofaga tepishda 42 metrni, oyoq kaftida to'pni o'ynatishda 13 martani, oyoq kaftida o'ynatish (1 metr balanlikka) 5 martani va oyoq soni qismida to'pni o'ynatishda 4 marta natijalarni bajarganlar. Ikkinchi davradagi olingan tadqiqotdan so'ng natijalarda sezilarli darajada ijobiy o'zgarishlar kuzatildi.

Ya'ni ikkinchi davradagi qayta olingan test meyorlarining natijalarga e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak, natijalarni o'sganligini aniqladik. Ya'ni 30 m yugurish harakatlarida 6.12 soniyani, to'pni uzoq masofaga tepishda 39 metrni, oyoq kaftida to'pni o'ynatishda 15 martani, oyoq kaftida o'ynatish (1 metr balanlikka) 8 martani va oyoq soni qismida to'pni o'ynatishda 7 marta natijalarni bajargan bo'lsalar, shu maktabning 12 yoshdagi tarbiyalanuvchilari, 30 m yugurish harakatlarida 5.91 soniyani, to'pni uzoq masofaga tepishda 46 metrni, oyoq kaftida to'pni o'ynatishda 19 martani, oyoq kaftida o'ynatish (1 metr balanlikka) 9 martani va oyoq soni qismida to'pni o'ynatishda 8 marta natijalarni qayd etdik.

Bizning olgan natijalardan ko'rish mumkinki, to'pni o'ynatish harakatlarida, o'quv-mashg'ulotlarda ishlab chiqilib joriy etilgan mashqlar orqali o'sganligini, bu esa o'yin jarayoniga ham ta'sir etganligini ko'satadi. Ya'ni to'plar bilan qancha ko'p muomilada bo'lish, to'plarni qabul qilishdagi samaradorligini oshiradi. maradorligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маъкамасининг 2018 йил 25 октябрдаги 864-сон қарорига асосан ўз кучини йўқотган — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 25.10.2018 й., 09/18/864/2101-сон
2. Акимова М.К., Козлова В.Т., Ференс Н.А. Теоретические подходы к диагностике практического мышления // Вопросы психологии. – 1999. – №1. – С.21.
3. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 05.12.2019 й., 06/19/5887/4116-сон.

4. Абдуллаева М. Болалар ўйинларида ўзаро муносабатлар. Бошланғич таълим. Тошкент, 2000 б 47-48.
5. Артиқов А. А. футбол спорт турида дарвозага зарба бериш аниқлигини баҳолаш услубияти //fan-sportga. – 2022. – №. 1. – с. 48-51.
6. Артиқов А. А. Тўп узатишлар ва дарвозага зарбалар аниқлигининг таҳлили //fan-sportga. – 2020. – №. 4. – с. 35-37.
7. Артиқов А. А. Офк кубоги ўйинларида ўзбекистон терма жамоаси футболчиларининг техник усуллари аниқлигини таҳлил қилиш натижалари //фан-спортга. – 2019. – №. 3. – с. 42-45.
8. Артиқов А. А. Футболчиларнинг техник усуллари аниқлигини такомиллаштиришга йўналтирилган махсус машқлардан фойдаланиш самарадорлигининг таҳлили //фан-спортга. – 2020. – №. 3. – с. 16-18.
9. Artikov A. About some methodological problems in teaching special sciences //scientific bulletin of namangan state university. – 2020. – т. 2. – №. 7. – с. 379-384.
10. Артиқов А. А. Осиё кубоги-2019 ўйинларидаги ўзбекистон терма жамоасининг дарвозага йўлланган зарбалар аниқлиги бўйича таҳлил //фан-спортга. – 2020. – №. 7. – с. 16-17.
11. Akbarovich A. A., Tagirovich I. S. control of technical accuracy in the training process of football players //journalnx. – с. 103-106.
12. Артиқов А. А. Мусобака шароитида малакали футболчилар томонидан бажариладиган техник усулларнинг мақсадли аниқлигини таҳлил қилиш //фан-спортга. – 2018. – №. 3. – с. 49-53.
13. Artikov A. Effect of fatigue on the target accuracy of techniques in sports games //журнал иностранных языков и лингвистики. – 2022. – т. 6. – №. 6. – с. 21-30.
14. Артыков А. А. Контроль точности технических приемов в тренировочном процессе футболистов //университетский спорт: здоровье и процветание нации. – 2020. – с. 244-251.
15. Артыков А. А. Анализ целевой точности игровых приемов футболистов в зависимости от уровня специальной физической подготовленности //физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов. – 2020. – с. 654-657.
16. Артыков А. А. Контроль точности технических приемов в тренировочном процессе футболистов //университетский спорт: здоровье и процветание нации. – 2020. – с. 244-251.

17. Akbarovich A. A. Analysis of tests to measure the target accuracy of technical techniques in football players //european journal of research and reflection in educational sciences vol. – 2020. – т. 8. – №. 3.
18. Артыков А. А., Шаймардонов Д. Б. исследование взаимосвязанности между показателями оценивающими уровни развития физических качеств, психомоторных процессов и точностных действий юных футболистов //педагогические науки. – 2012. – №. 5. – с. 30-35.

